

**PENERAPAN MEDIA GAMBAR BERBANTUAN KARTU ANGKA
DALAM TUGAS INDIVIDU UNTUK MENINGKATKAN
HASIL BELAJAR MATEMATIKA ANAK KELAS III A
SEMESTER I SD NEGERI 3 UBUNG
TAHUN PELAJARAN 2017/2018**

**OLEH
NI NYOMAN SRINADI
SD NEGERI 3 UBUNG**

ABSTRAK

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 3 Ubung khususnya di Kelas III A yang kemampuan anaknya untuk pada pelajaran matematika cukup rendah dan belum mencapai KKM yang dituntut kurikulum yaitu 70.

Tujuan penulisan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk meningkatkan prestasi belajar matematika anak Kelas III A pada semester I SD Negeri 3 Ubung tahun pelajaran 2017/2018 dengan menerapkan media kartu angka dalam tugas individu. Metode pengumpulan datanya adalah tes prestasi belajar. Metode analisis datanya adalah deskriptif

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah dari rata-rata nilai awal adalah 62,90 dengan prosentase ketuntasan 54,83% dan di siklus I menjadi 65,32 dengan prosentase 61,29% dan pada siklus II naik menjadi 74,67 dengan 100% tuntas.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan metode pembelajaran tuntas dapat meningkatkan prestasi belajar matematika anak Kelas III A SD Negeri 3 Ubung pada semester 1 Tahun pelajaran 2017/2018.

Kata kunci : *media kartu angka, tugas individu, hasil belajar.*

PENDAHULUAN

Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang dicanangkan dalam undang-undang

tersebut, diperlukan berbagai upaya aktif dari pendidik dalam proses pembelajaran yang efektif dan berdaya guna.

Kondisi yang diharapkan di pihak guru sudah dipaparkan panjang lebar pada cuplikan – cuplikan di atas, harapan tersebut adalah untuk bisa meningkatkan hasil belajar anak dalam mata pelajaran matematika. Namun kenyataannya di lapangan tidak sesuai dengan harapan yaitu nilai anak pada mata pelajaran matematika harus mencapai KKM 70. Bertolak dari kesadaran tersebut, guru harus

berupaya dengan giat untuk memperbaiki kondisi yang ada agar tingkat perkembangan kemampuan peserta didik tidak mengalami gangguan pada tahapan berikutnya. Langkah pertama yang ditempuh adalah melakukan observasi awal. Dari observasi ini diperoleh kenyataan hasil belajar anak kelas III A di semester I tahun pelajaran 2017/2018 baru mencapai prosentase ketuntasan Hasil yang didapat disadari sepenuhnya masih sangat jauh dari ketetapan standar minimal pencapaian mutu pendidikan yang ditetapkan.

Upaya memperbaiki sangat perlu kiranya dilakukan, langkah perbaikan pembelajaran dengan menggunakan media kartu angka menjadi pilihan utama dengan pemberian tugas-tugas secara Individual yang mampu menuntun anak-anak mencapai penguasaan terhadap topik-topik bahasan sebelum semua bahan dapat dipahami. Model ini berpijak pada dasar pemikiran bahwa pendekatan tugas individu dapat dilaksanakan dan mempunyai efek meningkatkan motivasi belajar intrinsik. Pendekatan ini mengakui dan mengakomodasi semua anak yang mempunyai berbagai tingkat kemampuan, minat, dan bakat tadi asal diberikan kondisi-kondisi belajar yang sesuai. Peneliti berkeinginan untuk menerapkannya dalam pembelajaran sebagai solusi dalam mengatasi masalah hasil belajar matematika anak kelas III A semester I di SD Negeri 3 Ubung akibat ketidaksamaan perlakuan yang diberikan kepada masing-masing anak.

Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Apakah Penerapan media kartu angka dalam tugas individu dapat meningkatkan hasil belajar Matematika

di kelas III A semester I SD Negeri 3 Ubung tahun pelajaran 2017/2018 ?

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian ini yaitu :

Untuk meningkatkan hasil belajar dengan menerapkan media kartu angka dalam tugas individu anak Kelas III A semester 1 SD Negeri 3 Ubung tahun pelajaran 2017/2018.

Pemilihan media yang tepat dalam penelitian ilmiah merupakan keharusan, maksudnya agar masalah yang diteliti dengan mudah dapat dicari jawabannya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Hasil belajar yang dikaji dalam penelitian ini adalah hasil belajar Matematika. Sebelum memulai pembelajaran tentang hasil belajar, mengingat Aktivitas belajar merupakan hal pokok dalam pencapaian hasil maka pembicaraan di sini dimulai dengan pengertian aktivitas terlebih dahulu. Apabila diartikan dalam Bahasa Indonesia kata aktivitas berarti kebenaran dari perlakuan, kegiatan yang aktif, kegiatan yang aktual atau giat dalam melakukan gerak-gerik, usul. Dalam bahasa Indonesia aktif berarti giat belajar, giat berusaha, dinamis, mampu berkreasi dan beraksi (Kamus Besar Bahasa Indonesia: 32).

Hasil belajar mempunyai arti dan manfaat yang sangat penting bagi anak didik, pendidik, orang tua/wali murid dan sekolah, karena nilai atau angka yang diberikan merupakan manifestasi dari hasil belajar anak dan berguna dalam pengambilan keputusan atau kebijakan terhadap anak yang bersangkutan maupun sekolah. Hasil belajar merupakan kemampuan anak yang dapat diukur, berupa pengetahuan, sikap dan keterampilan

yang dicapai anak dalam kegiatan belajar mengajar.

Hasil belajar sebagai hasil yang diperoleh berupa kesan-kesan yang mengakibatkan perubahan dalam diri Individu sebagai hasil dari aktivitas dalam belajar. Kalau perubahan tingkah laku adalah tujuan yang mau dicapai dari aktivitas belajar, maka perubahan tingkah laku itulah salah satu indikator yang dijadikan pedoman untuk mengetahui kemajuan Individu dalam segala hal yang diperolehnya di sekolah. Djamarah (1994:23) Dengan kata lain hasil belajar merupakan kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh anak sebagai akibat perbuatan belajar atau setelah menerima pengalaman belajar, yang dapat dikategorikan menjadi tiga ranah, yakni ranah kognitif, afektif, dan psikomotor.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar antara lain: (1) faktor yang ada pada diri organisme itu sendiri yang dapat disebut faktor Individual, seperti kematangan/pertumbuhan, kecerdasan, latihan, motivasi, dan faktor pribadi, (2) faktor yang ada diluar Individu yang disebut faktor sosial, seperti faktor keluarga/keadaan rumah tangga, guru dan cara mengajarnya, alat-alat yang dipergunakan dalam belajar-mengajar, lingkungan dan kesempatan yang tersedia dan motivasi sosial.

Hasil belajar sangat vital dalam dunia pendidikan, mengingat hasil belajar itu dapat berperan sebagai hasil penilaian dan sebagai alat motivasi. Sardiman (1988: 25) Adapun peran sebagai hasil penilaian dan sebagai alat motivasi diuraikan seperti berikut.

Dalam pembahasan sebelumnya telah dibicarakan bahwa hasil belajar adalah hasil penilaian pendidikan tentang kemajuan hasil

anak setelah melakukan aktivitas belajar. Ini berarti hasil belajar tidak akan bisa diketahui tanpa dilakukan penilaian atas hasil aktivitas belajar anak. Fungsi hasil belajar bukan saja untuk mengetahui sejauhmana kemajuan anak setelah menyelesaikan suatu aktivitas, tetapi yang lebih penting adalah sebagai alat untuk memotivasi setiap anak agar lebih giat belajar, baik secara Individu maupun kelompok. Dalam pembahasan ini akan dibicarakan mengenai hasil belajar sebagai hasil penilaian dan pada pembahasan berikutnya akan dibicarakan pula hasil belajar sebagai alat motivasi. Hasil belajar sebagai hasil penilaian sudah dipahami. Namun demikian untuk mendapatkan pemahaman, perlu juga diketahui, bahwa penilaian adalah sebagai aktivitas dalam menentukan rendahnya hasil belajar itu sendiri.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah semua hasil yang dicapai anak setelah melakukan kegiatan belajar yang berbentuk angka sebagai simbol dari ketuntasan belajar bidang studi.

METODELOGI

Sekolah Dasar Negeri 3 Ubung adalah lokasi penelitian ini. Yang beralamat di Jalan Tunggal Ametung, Ubung, Denpasar Utara dengan lingkungan sekolah yang sangat sejuk, indah, rindang dan aman.

Penelitian tindakan sebagaimana dikemukakan oleh Kemmis dan Taggart (dalam Zuriyah, 2005:77) merupakan penelitian yang bersiklus, yang terdiri dari: (1) rencana, (2) tindakan, (3) observasi, dan (4) refleksi, yang dilakukan secara berulang. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 01. Rancangan Penelitian Tindakan Kelas

Tahapan/langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran :

1. Tahap Orientasi

Pada tahap ini guru memberi kesempatan kepada anak untuk latihan menyelesaikan suatu permasalahan, tetapi masih di bawah bimbingan. Dalam tahap ini guru memberikan beberapa tugas/ permasalahan yang harus dikerjakan anak, namun tetap diberi bimbingan dalam menyelesaikannya. melalui kegiatan latihan terbimbing ini memungkinkan guru untuk menilai kemampuan anak dalam menyelesaikan sejumlah tugas dan melihat kesalahan-kesalahan yang dilakukan anak. Peran guru dalam tahap adalah memantau kegiatan anak dan

memberikan umpan balik yang bersifat kolektif bila diperlukan.

2. Tahap penyajian

Dalam tahap ini guru menjelaskan konsep-konsep atau keterampilan baru disertai dengan contoh-contoh. Jika yang diajarkan tentang konsep baru, adalah penting untuk mengajak anak untuk mendiskusikan karakteristik konsep, aturan atau definisi serta contoh konsep. Jika yang diajarkan berupa keterampilan baru, adalah penting untuk mengajak anak untuk mengidentifikasi langkah-langkah kerja keterampilan dan berikan contoh untuk tiap langkah keterampilan yang diajarkan.

Penggunaan media pembelajaran, baik visual maupun audio visual sangat disarankan dalam mengajarkan konsep atau keterampilan baru. Dalam tahap ini perlu diadakan evaluasi seberapa jauh anak telah paham dengan konsep atau keterampilan baru yang baru diajarkan. Dengan demikian, anak tidak akan mengalami kesulitan pada tahap latihan berikutnya.

3. Tahapan Latihan Terstruktur

Dalam tahap ini guru memberi anak contoh praktik penyelesaian masalah, berupa langkah-langkah penting secara bertahap dalam penyelesaian suatu masalah/tugas. Langkah penting dalam mengajarkan latihan penyelesaian dalam mengajarkan latihan penyelesaian soal adalah dengan menggunakan berbagai macam media (misalnya OHP, LCD, dan sebagainya) sehingga semua anak bisa memahami setiap langkah kerja dengan baik. Dalam tahap ini anak perlu diberi beberapa pertanyaan,

kemudian guru memberi balikan atas jawaban anak.

4. Tahapan latihan terbimbing

Pada tahap ini guru memberi kesempatan kepada anak untuk latihan menyelesaikan suatu permasalahan, tetapi masih di bawah bimbingan. Dalam tahap ini guru memberikan beberapa tugas/ permasalahan yang harus dikerjakan anak, namun tetap diberi bimbingan dalam menyelesaikannya. Melalui kegiatan latihan terbimbing ini memungkinkan guru untuk menilai kemampuan anak dalam menyelesaikan sejumlah tugas dan melihat kesalahan-kesalahan yang dilakukan anak. Peran guru dalam tahap adalah memantau kegiatan anak dan memberikan umpan balik yang bersifat kolektif bila diperlukan

5. Latihan Mandiri

Tahap latihan mandiri merupakan inti dari strategi ini. Latihan mandiri dilakukan apabila anak telah mencapai skor unjuk kerja antara 85% - 90% dalam tahap latihan terbimbing. Tujuan latihan mandiri adalah menguatkan atau memperkokoh bahan ajar yang baru dipelajari, memastikan peningkatan daya ingat/retensi, serta untuk meningkatkan kelancaran anak dalam menyelesaikan permasalahan. Kegiatan praktik dalam tahap ini tanpa bimbingan dan umpan balik dari guru. Kegiatan ini dapat dikerjakan dikelas atau berupa pekerjaan rumah. Peran guru dalam tahap ini adalah menilai hasil kerja anak setelah selesai mengerjakan tugas secara tuntas. Bila perlu atau masih ada kesalahan, guru perlu memberi umpan. Subjek dalam penelitian ini adalah semua anak kelas III A SD Negeri 3 Ubung,

Yang menjadi objek penelitian ini adalah peningkatan hasil belajar matematika anak kelas III A SD

Negeri 3 Ubung setelah diterapkan tugas individu dalam kerja tugas individu.

Pelaksanaan penelitian direncanakan berlangsung dari bulan Juli sampai bulan Nopember 2017.

Untuk memperoleh data yang diinginkan, peneliti melakukan pengumpulan data menggunakan tes hasil belajar.

Cara menganalisis hasil penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Menganalisis nilai hasil belajar matematika anak Kelas III A SD Negeri 3 Ubung.

Dalam penelitian ini diusulkan tingkat keberhasilan per siklus yaitu untuk hasil belajar anak diharapkan pada siklus I mencapai nilai rata-rata ≥ 75 dan pada siklus II mencapai nilai rata-rata ≥ 80 , sesuai kriteria ketuntasan pada mata pelajaran matematika di SD Negeri 3 Ubung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pelaksanaan penelitian dari perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi disampaikan secara lengkap sebagai berikut.

1. Siklus I

Rencana Tindakan I

Hasil yang didapat dari kegiatan perencanaan meliputi:

- a) Peneliti membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang akan dilaksanakan dengan metode pembelajaran tuntas. Berdasarkan hasil awal kemampuan belajar matematika anak kelas III A yang tertera pada latar belakang, peneliti merencanakan kegiatan yang lebih intensif seperti berkonsultasi dengan teman-teman guru dan kepala sekolah tentang persiapan

pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode pembelajaran tuntas.

- b) Menentukan waktu pelaksanaan, yang menyangkut hari, tanggal, sesuai dengan jadwal penelitian pada Bab I.
- c) Merencanakan bahan pelajaran dan merumuskan tujuan. Menentukan bahan pelajaran, dengan cara menyesuaikan dengan silabus yang berlaku dan penjabarannya dengan cukup baik.
- d) Memilih dan mengorganisasikan materi, media, dan sumber belajar. Pada siklus pertama ini, peneliti mengorganisasikan materi pembelajaran dengan baik. Urutan penyampaiannya dari yang mudah ke yang sulit, cakupan materi cukup bermakna bagi anak, menentukan alat bantu mengajar. Sedangkan dalam penentuan sumber belajar sudah disesuaikan dengan tujuan, materi pembelajaran dan tingkat perkembangan peserta didik.
- e) Merancang skenario pembelajaran. Skenario pembelajaran disesuaikan dengan tujuan, materi dan tingkat perkembangan anak, diupayakan variasi dalam penyampaian. Susunan dan langkah-langkah pembelajaran sudah disesuaikan dengan tujuan, materi, tingkat perkembangan anak, waktu yang tersedia, sistematisnya adalah menaruh anak dalam posisi sentral, mengikuti perubahan strategi pendidikan.

Pengamatan

Saat proses pembelajaran berlangsung dilakukan pengamatan mengenai keaktifan belajar anak sesuai dengan lembar observasi yang ditentukan. Observasi yang dilakukan sesuai indikator keaktifan yang

ditentukan yaitu mengenai kerjasama, bertanya, menjawab, dan mengemukakan ide. Dari kegiatan pengamatan dapat dicatat kelebihan maupun kelemahan yang terjadi saat proses pembelajaran berlangsung sebagai bahan refleksi.

Bila dibandingkan dengan sebelum penelitian ini dilaksanakan, anak sudah mulai nampak lebih aktif mengikuti pembelajaran, hal ini didasarkan pada proses pembelajaran yang terencana dengan fasilitas sumber belajar yang sudah disiapkan. Selain Keaktifan anak, dari cacatan menunjukkan ada peningkatan hasil belajar matematika anak dari tes yang dilakukan pada akhir siklus.

Refleksi

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa hasil belajar sudah tercapai peningkatan secara optimal, karena perolehan rata-rata hasil belajar pada tahap pra Siklus PTK hanyalah 62,90 tetapi pada akhir siklus I ini sudah mencapai 65,32 Ini berarti sudah terjadi peningkatan hasil belajar. Sedangkan untuk ketuntasan belajar belum mencapai 100 %, karena baru 19 anak dari 31 anak mencapai ketuntasan maksimal atau berada di atas nilai KKM yang ditetapkan, meskipun ada peningkatan persentase ketuntasan klasikal dari 54,83% menjadi 65,32% hal ini belum mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan dalam penelitian ini. Untuk lebih jelasnya hasil belajar dapat di ditampilkan dalam bentuk grafik, sebagai berikut :

Gambar 01 Grafik Hasil Belajar Matematika anak Kelas III A Semester I Tahun Pelajaran 2017/2018 SD Negeri 3 Ubung Siklus I

Dari pencatatan yang dilakukan kendala yang masih ditemukan pada siklus I, antara lain ;

- a. Anak masih ada yang lebih suka untuk berpikir sendiri kurang tertarik untuk berbagai ide, gagasan atau pendapat dengan temannya. Sebagian anak belum terbiasa dengan kondisi belajar menggunakan pembelajaran tuntas walaupun tidak semua anak. anak belum terbiasa diberikan masalah diawal pembelajaran dan merasa canggung untuk belajar dengan kelompok baru.
- b. Memberi bimbingan pada anak yang lambat dalam menyelesaikan tugasnya sehingga dapat memanfaatkan waktu dengan efisien
- c. Masih perlu adanya media dan sumber belajar yang bervariasi untuk lebih menarik perhatian anak dan menciptakan suasana yang interaktif.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut maka peneliti guru memutuskan untuk melaksanakan perbaikan pembelajaran pada siklus II.

2. Siklus II

Perencanaan

Dengan melihat semua hasil yang didapat pada siklus I, baik refleksi data kualitatif maupun refleksi data kuantitatif, maka untuk perencanaan pelaksanaan penelitian di siklus II ini ada beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu:

- a. Peneliti merencanakan kembali jadwal untuk melakukan pembelajaran di kelas dengan melihat jadwal penelitian pada Bab I dan waktu dalam kalender pendidikan. Hasil dari refleksi siklus I merupakan dasar dari pembuatan perencanaan di siklus ini.

- b. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang baik yang mengacu ke pembelajaran tuntas serta membuat instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data yang dibuat seperti instrumen-instrumen sebelumnya yang meliputi instrumen tes hasil belajar.
- c. Penggunaan strategi pembelajaran
- d. Pelaksanaan penilaian
Guru mengadakan apersepsi penilaian awal sehingga guru mengetahui kesiapan anak terhadap materi pelajaran yang akan diajarkan.

Pelaksanaan Tindakan

Uraian tentang pelaksanaan tindakan pada siklus II ini disampaikan sebagai berikut:

- a. Pada hari yang sudah ditentukan sesuai jadwal, peneliti memulai tahap pelaksanaan tindakan dengan membawa semua persiapan yang sudah dibuat.
- b. Peneliti membawa instrumen pengamatan tes hasil belajar.
- c. Pada pembelajaran ini peneliti melaksanakan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi dengan banyak bertanya, banyak memotivasi, banyak merayakan keberhasilan anak, banyak mengajak anak untuk bisa senang dan gembira agar anak siap menerima pembelajaran, dan terakhir peneliti melaksanakan penutupan pembelajaran.
- d. Untuk pelaksanaan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi bagian-bagiannya cukup banyak dan penulis tidak paparkan panjang lebar karena kegiatan yang mesti dilakukan seperti diskusi, presentasi dan lain-lain sudah bisa dibaca pada instrumen rencana

pelaksanaan pembelajaran yang dilampirkan.

Pengamatan

Saat proses pembelajaran berlangsung dilakukan pengamatan mengenai keaktifan belajar anak sesuai dengan lembar observasi yang ditentukan.

Refleksi Siklus II

Dari hasil pengamatan diatas dapat direfleksikan hasil siklus II yaitu: dari 31 orang anak dengan jumlah nilai klasikal 2315 sudah mencapai nilai rata-rata klasikal sebesar 74,67 dengan prosentase ketuntasan 100%.

Untuk lebih jelasnya hasil belajar dapat di tuangkan dalam bentuk grafik, sebagai berikut :

Gambar 03. Grafik Hasil Belajar matematika anak Kelas III A Semester I Tahun Pelajaran 2017/2018 SD Negeri 3 Ubung Siklus II

Dengan tercapainya prosentase ketuntasan 100% dan rata-rata klasikal mencapai 74,67 maka tindakan dihentikan pada siklus ini.

Pembahasan

1. Pembahasan Hasil yang Diperoleh dari Siklus I

Hasil tes hasil belajar yang merupakan tes objektif mengupayakan anak untuk betul-betul dapat memahami apa yang sudah dipelajari. Nilai rata-rata anak di siklus I sebesar 61,29 dengan ketuntasan belajar baru

mencapai 61,29% ini menunjukkan bahwa anak setelah menguasai materi yang diajarkan walaupun belum begitu sempurna. Hasil ini menunjukkan peningkatan kemampuan anak dari data awal ke siklus I.

Kendala yang masih tersisa yang perlu dibahas adalah hasil belajar yang dicapai pada siklus I ini belum memenuhi harapan sesuai dengan kriteria keberhasilan penelitian yang diusulkan di sekolah ini. Oleh karenanya upaya perbaikan lebih lanjut masih perlu diupayakan sehingga perlu dilakukan perencanaan yang lebih matang untuk siklus II.

2. Pembahasan Hasil yang Diperoleh dari Siklus II

Hasil yang diperoleh dari tes hasil belajar di siklus II menunjukkan bahwa kemampuan anak dalam mengikuti pelajaran sudah cukup baik. Ini terbukti dari rata-rata nilai anak siklus II mencapai 74,67, dengan prosentase ketuntasan 100%. Hasil ini menunjukkan bahwa media kartu Angka telah berhasil meningkatkan kemampuan anak menempa ilmu sesuai harapan. Media Kartu Angka merupakan media yang cocok bagi anak apabila guru menginginkan mereka memiliki kemampuan berkreasi, berbicara banyak, mengeluarkan pendapat secara lugas, bertukar pikiran, mengingat penggunaan media ini adalah untuk memupuk kemampuan berbicara anak, rasa ingin tahu anak, kemampuan lebih untuk berhasil, memupuk kesenangan yang tinggi dalam belajar, mengupayakan kemampuan yang tinggi untuk anak dapat berinteraksi dengan materi, berinteraksi dengan sesama anak dan juga dengan guru.

Untuk semua bantuan terhadap hal ini, media kartu angka menempati tempat yang penting karena dapat

mengaktifkan anak secara maksimal. Dari nilai yang diperoleh, 31 anak sudah mendapat nilai sesuai dengan KKM dan di atas KKM. Hasil yang diperoleh sesuai paparan di atas menunjukkan bahwa hasil belajar anak dapat ditingkatkan dengan penggunaan media kartu angka. Walaupun penelitian ini sudah bisa dikatakan berhasil, namun pada saat-saat peneliti mengajar di kelas selanjutnya, cara ini akan terus dicobakan termasuk di kelas-kelas lain yang peneliti ajar.

Perbandingan nilai yang dapat disampaikan adalah nilai awal, nilai siklus I dan nilai siklus II, terjadi kenaikan yang signifikan, yaitu dari rata-rata nilai awal adalah 62,90 naik di siklus I menjadi 65,32 dan di siklus II naik menjadi 74,67. Kenaikan ini adalah dari upaya-upaya yang maksimal yang dilaksanakan peneliti demi peningkatan mutu pendidikan dan kemajuan pendidikan khususnya di SD Negeri 3 Ubung dengan menerapkan media-media yang sesuai dengan pembelajaran.

PENUTUP

Dari hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa nilai hasil belajar Matematika anak Kelas III A SD Negeri 3 Ubung adalah dari rata-rata nilai awal adalah 62,90 dengan prosentase ketuntasan 54,83% dan di siklus I menjadi 65,32 dengan prosentase 69,29% dan pada siklus II

naik menjadi 74,67 dengan 100% tuntas.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan metode pembelajaran tuntas dapat meningkatkan hasil belajar Matematika anak Kelas III A SD Negeri 3 Ubung pada semester 1 Tahun pelajaran 2017/2018

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu, 2005, *Pembelajaran Tuntas, Mastery Learning*, Bandung: Rosdakarya.
- Djamarah, (1994). *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Syaodih Sukmadinata, Nana. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Sardiman, A.M. 1988. *Interaksi dan Motivasi Belajar-Mengajar Pedoman bagi Guru dan Calon Guru*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tim Penyusun Pusat Kamus. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Balai Pustaka.